

STATE AND LAW

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Саганович Д.В.

*аспірант кафедри державного управління
і місцевого самоврядування,*

*Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»,
м. Дніпро, Україна,*

orcid.org/0009-0001-6001-1858

FEATURES OF THE FORMATION OF THE INSTITUTE OF PUBLIC SERVICES IN THE CONTEXT OF THE TRANSFORMATION OF THE TERRITORIAL ORGANIZATION OF AUTHORITY

Saganovich D.

Postgraduate Student

of the Department of Public Administration and Local Self-Government,

Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine,

orcid.org/0009-0001-6001-1858

Анотація

Досліджено інститут публічних послуг як фактор довіри громадян до держави. Проаналізовано його трансформацію в умовах цифровізації, децентралізації та воєнного стану. Розглянуто нові виклики для центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), зокрема гібридні загрози та кібератаки. Обґрунтовано необхідність впровадження інноваційних, клієнтоорієнтованих підходів, захисту даних та безперервності сервісу для ефективного управління та сталого розвитку. Доведено, що Недостатній рівень кіберзахисту, технічна відсталість і фрагментарність нормативного забезпечення несуть ризики збоїв у роботі сервісів та втрати суспільної довіри до всього інституту публічних послуг. Ефективність державної політики та її сприйняття громадянами значною мірою залежать від здатності органів влади забезпечувати якісний сервіс в будь-яких умовах. Доведено, що трансформація територіальної організації влади в Україні, насамперед децентралізація, вимагає нового підходу до формування інституту публічних послуг, впровадження інновацій, клієнтоорієнтованості, цифровізації та розвитку співробітництва громад.

Abstract

The institute of public services is studied as a factor of citizens' trust in the state. Its transformation in the conditions of digitalization, decentralization and martial law is analyzed. New challenges for administrative service centers (ASCs), in particular hybrid threats and cyberattacks, are considered. The need to implement innovative, customer-oriented approaches, data protection and service continuity for effective management and sustainable development is substantiated. It is proven that an insufficient level of cyber protection, technical backwardness and fragmentation of regulatory support carry the risks of service failures and loss of public trust in the entire institute of public services. The effectiveness of state policy and its perception by citizens largely depend on the ability of government bodies to provide quality service in any conditions. It is proven that the transformation of the territorial organization of power in Ukraine, primarily decentralization, requires a new approach to the formation of the institute of public services, the introduction of innovations, customer-orientedness, digitalization and the development of community cooperation.

Ключові слова: органи влади, публічне управління, публічні послуги, інститут публічних послуг, децентралізація, сервісна держава, цифровізація, електронні послуги.

Keywords: authorities, public administration, public services, public services institute, decentralization, service state, digitalization, electronic services.

Актуальність проблеми. Інститут публічних послуг в сучасних умовах набуває особливої актуальності, оскільки якість, доступність і безпека цих послуг безпосередньо впливають на рівень довіри громадян до держави, ефективність державного управління та всебічний розвиток суспільства. З розвитком цифрових технологій, трансформацією управлінських процесів та зростанням очікувань населення щодо оперативності й зручності сервісів,

діяльність органів публічної влади, зокрема центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), стикається з новими викликами й ризиками. Адже, в умовах гібридних загроз, масових кібератак і необхідності забезпечення відкритості й прозорості, стоїть проблема адаптації інституту публічних послуг до сучасних реалій. Ця проблема полягає у забезпеченні сталості функціонування інформацій-

них систем, захисті персональних даних, безперервності надання послуг навіть під час надзвичайних ситуацій чи воєнного стану, а також у підвищенні цифрової грамотності працівників і клієнтів. Недостатній рівень кіберзахисту, технічна відсталість окремих систем, а також фрагментарність нормативного забезпечення створюють ризик не тільки збоїв у роботі ЦНАП, а й втрати суспільної довіри до інституту публічних послуг загалом.

Актуальність цієї проблеми підсилюється тим, що ефективність державної політики, її сприйняття громадянами, а також легітимність самої влади значною мірою залежить від здатності публічних органів забезпечувати належний рівень сервісу в будь-яких обставинах. Таким чином, сьогодні постає нагальна потреба комплексного переосмислення підходів до організації публічних послуг, їхнього інформаційного супроводу та захисту в умовах нових загроз і викликів. Трансформація територіальної організації влади в Україні, зокрема процес децентралізації, зумовлює необхідність переосмислення підходів до формування інституту публічних послуг. Впровадження інноваційних засад у цій сфері є ключовим фактором забезпечення ефективності, доступності та якості послуг, що надаються населенню на місцевому рівні.

Наявні виклики становлення та розвитку інституту публічних послуг (ІПП) охоплюють: 1) нерівномірність розвитку ІПП через суттєві відмінності у спроможності ОТГ забезпечувати якісні послуги, що створює дисбаланс у доступі до них по всій країні; 2) технологічну відсталість: Недостатнє впровадження цифрових технологій серед населення, що обмежує можливості для проактивного надання послуг та віддаленого доступу; 3) брак кваліфікованих кадрів, зокрема нестача фахівців у громадах, здатних впроваджувати інноваційні рішення та працювати за сучасними стандартами; 4) слабка координація, адже недостатня інтеграція між різними рівнями влади та секторами у процесі надання комплексних послуг суттєво знижує ефективність публічного управління загалом; 5) вплив воєнного стану та потреба адаптації системи надання послуг до викликів воєнного часу, що вимагає гнучкості, оперативних рішень та безпеки.

Відтак, актуалізується потреба у розробці та впровадженні інноваційних засад формування інституту публічних послуг, що ґрунтуватимуться на клієнтоорієнтованому підході, широкій цифровізації, ефективному управлінні процесами, розвитку міжмуніципального співробітництва та сталому кадровому забезпеченні. Лише такий підхід дозволить повною мірою розкрити потенціал децентралізації, підвищити ефективність публічного управління та забезпечити гідну якість життя громадян України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

В українському науковому дискурсі питання функціонування інституту публічних послуг та діяльності органів публічної влади є активно досліджуваними, особливо у контексті діджиталізації адміністративних сервісів та зростання кіберзагроз. Значна увага у працях українських науковців –

Є.Красников [1-2], М.Ажажа [3], А.Помаза-Пономаренко, О.Ахмедова [4], у межах яких приділяється проблемам сучасної концептуалізації публічних послуг, запровадженню електронного врядування, питанню захисту персональних даних у публічному секторі.

При цьому формальний взаємовплив реформи децентралізації, нормативної детермінації публічних послуг, зміни парадигми діяльності органів публічної влади в умовах правового режиму воєнного стану показує, що формальна процедура у процесі надання публічних послуг має враховувати функціональну особливість - органи публічної влади (центральні та місцеві) є формальними суб'єктами надання публічних послуг згідно із законодавством адже саме вони мають юридичні повноваження приймати рішення та несуть відповідальність за надання послуг. Повноваження таких органів публічної влади регулюються низкою нормативних актів, що забезпечують функціональну, регулюючу, сервісну та інші складові сучасної публічної політики.

Виклад основного матеріалу.

В Україні передбачено передачу значних повноважень (зокрема щодо надання публічних послуг) від центральних органів до органів місцевого самоврядування (ОМС). Основна мета полягає у побудові гнучкої, орієнтованої на громадянина системи управління, здатної оперативно реагувати на місцеві потреби. Разом із тим, спостерігаються такі проблеми: по-перше, нерівномірний розвиток громад, які мають різні ресурси й можливості для забезпечення якості послуг, що створює дисбаланс доступу по країні; по-друге, технічна відсталість, що визначена недостатньою цифровізацією й це обмежує впровадження дистанційних та проактивних сервісів у системі публічних послуг; по-третє, наявність кадрового дефіциту, оскільки бракує фахівців, здатних працювати за сучасними стандартами на місцях; по-четверте, слабка координація механізмів публічного управління та недостатня інтеграція між різними рівнями влади, що знижує ефективність управління; по-п'яте, проблеми воєнного стану – адже запровадження та адаптація сервісів до умов воєнного стану, забезпечення безпеки й гнучкості вимагають не лише інноваційних рішень, а й використання традиційних моделей надання послуг.

Сучасна Україна перебуває на етапі глибоких системних змін, ключовим елементом яких є реформа децентралізації. Цей процес докорінно змінює архітектуру територіальної організації влади, передаючи значні повноваження та відповідальність, зокрема й у сфері надання публічних послуг, від центральних органів до органів місцевого самоврядування (ОМС). Метою є побудова ефективної, орієнтованої на громадянина системи врядування, що здатна оперативно реагувати на потреби місцевих громад. Однак, незважаючи на значні успіхи у формуванні спроможних територіальних громад та розширенні мережі ЦНАП, проблема полягає у необхідності інноваційного осмислення та практичної реалізації нових засад

функціонування інституту публічних послуг. Наявна система, попри певні покращення, досі часто характеризується фрагментарністю, бюрократичністю, недостатньою прозорістю та низьким рівнем доступності, особливо для вразливих груп населення та жителів віддалених територій. Традиційні підходи до надання послуг, що базуються на універсальних процедурах та адміністративних бар'єрах, не відповідають сучасним викликам і очікуванням суспільства. Вони не дозволяють повною мірою реалізувати потенціал децентралізації, призводять до нераціонального використання ресурсів та знижують довіру громадян до влади.

Традиційні підходи (уніфіковані процедури, бюрократія, бар'єри) не відповідають сучасним вимогам. Вони призводять до фрагментарності системи, низької прозорості, ускладнюють доступ до сервісів для вразливих груп населення, які живуть у віддалених територіях. Важливо визначити певні особливості формування інституту публічних послуг в контексті трансформації територіальної організації влади. Перш за все, це стосується уніфікованих процедури (так званий підхід щодо «формалізованої послуги для всіх»). Адаптація сучасна система публічного управління розроблена так, ніби всі громадяни мають однакові можливості, знання та ресурси, проте вона не враховує індивідуальні обставини: вік, стан здоров'я, місце проживання, рівень цифрової грамотності. По-друге, продовження існування бюрократичної системи, у межах якої дотримання форми та процедури важливіше за результат і здоровий глузд, що характеризується запутаними, багатоетапними процесами, вимогою численних довідок, копій, заяв; перекладанням відповідальності між різними органами управління. Очевидно, що це призводить до бар'єрів, як фізичних, так і інформаційних, часових, та цифрових. Врешті, в умовах трансформації територіальної організації влади це призводить до фрагментарності системи публічного управління, мінімізації можливостей такої системи, низької прозорості (й очевидно, формуванням корупційо-генних чинників), ускладнення доступу для вразливих груп – у тому числі, як результату перманентних реформ, які проводяться без належного правового підґрунтя. Очевидно, що система, побудована на таких підходах, є дискримінаційною за своєю суттю.

1. *Моделювання мережевої взаємодії* суб'єктів надання публічних послуг, що реалізується через розробку та застосування математичних моделей і теорії мереж для аналізу взаємозв'язків між різними рівнями надання послуг (ЦНАПи, місцеві органи влади, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, приватні надавачі, громадські організації). При цьому досягається оптимізація потоків інформації та ресурсів, ідентифікація «вузьких місць» та резервів ефективності, створення адаптивних моделей управління послугами, що реагують на зміни потреб громади та зовнішні виклики (наприклад, військовий стан, стихійні лиха). При цьому досягається визначення оптимальних стратегій інтеграції послуг, розробка рекомендацій щодо співпраці

та розподілу функцій між різними акторами, підвищення стійкості системи.

2. *Концепція «Проактивного уряду»* та її імплементація у наданні публічних послуг, що передбачає перехід від «реактивного» надання послуг (за запитом) до «проактивного», коли держава, використовує фактичні дані та прогнози, передбачає потреби громадян та надає послуги до того часу, як вони звертаються. При цьому застосування штучного інтелекту, машинного навчання та Big Data для аналізу життєвих подій (народження, шлюб, зміна місця проживання, вихід на пенсію тощо) та автоматичного ініціювання відповідних послуг або інформування. Важливо зазначити, що розробка алгоритмів для аналізу даних, створення «предиктивних» моделей потреб населення, впровадження систем сповіщень та автоматизованої обробки.

Екосистемний підхід до публічних послуг у децентралізованих громадах, який передбачає аналіз системи надання публічних послуг як динамічної екосистеми, у межах якої різні елементи системи публічного управління (місцеві органи влади, громадяни, бізнес, громадські організації, наукові установи) взаємодіють, обмінюються ресурсами та адаптуються до змін у форматі регулюючого впливу. Додатковими функціями виступають вивчення синергетичних ефектів від взаємодії, ідентифікація та розвиток «сервісних інноваційних хабів» у громадах, стимулювання горизонтальних зв'язків та співпраці. Такий управлінський механізм функціонує на основі застосування концепцій екосистемного аналізу, теорії спільного створення цінності (co-creation of value), мережевого управління. Цим досягається створення гнучких та інноваційних моделей надання послуг, які відображають унікальні потреби та ресурси кожної громади, підвищення залученості громадян у процеси розробки та оцінки послуг.

Саме тому очевидним є потреба у формуванні інноваційних підходів до формування інституту публічних послуг на таких засадах:

- 1) клієнтоорієнтований підхід – орієнтація на реальні потреби користувачів;
- 2) комплексна цифровізація, використання електронних систем, захищеної ідентифікації, дистанційного доступу;
- 3) розвиток персоналу, підвищення цифрової грамотності, впровадження сучасних практик управління;
- 4) інтегроване управління та співпраця територіальних громад, шляхом посилення координації й обміну кращими практиками між громадами;
- 5) модернізація нормативної бази, гармонізація законодавства для підтримки інновацій та юридичної визначеності.

У цьому контексті варто навести досвід Франції з позицій формування сучасної моделі публічних послуг. Теоретичною основою французької моделі є так звані «закони Роллана» (названі на честь Л.Роллана), які визначають три фундаментальні принципи надання публічних послуг: 1) принцип рівності (Égalité) – усі громадяни мають рівний доступ до публічних послуг без дискримінації за походженням, місцем проживання чи

соціальним статусом, що визначає рівність у ставленні до користувачів та, в багатьох випадках, єдині тарифи на всій території країни (наприклад, вартість поштових марок, ціни на залізничні квитки на аналогічні відстані); 2) принцип безперервності (*continuité*) – публічні послуги мають надаватися безперервно та регулярно, а держава зобов'язана забезпечити їх функціонування навіть у кризових ситуаціях, наприклад, держава обґрунтовує обмеження права на страйк для працівників критично важливих секторів (транспорт, енергетика, охорона здоров'я); 3) принцип адаптивності (*mutabilité/adaptabilité*) – публічна послуга повинна розвиватися та адаптуватися до змін у суспільних потребах та технологічному прогресі. Держава має право змінювати організацію та умови надання послуг, щоб підвищити їхню ефективність та відповідність сучасним вимогам. Саме цей принцип легітимізує реформи та модернізацію. До цих трьох класичних принципів часто додають нейтральність та прозорість (*Transparence*) [5].

Наявна система надання публічних послуг у Франції є класичною багаторівневою та складною, поєднуючи публічне управління, діяльність місцевого самоврядування та участь приватного сектору.

На центральному рівні держава відповідає за стратегічні послуги (*services régaliens*): оборона, юстиція, дипломатія, поліція. Також держава регулює та переважно управляє загальнонаціональними системами: освітою, охороною здоров'я, залізницями, енергетикою через відповідні управлінські структури. На рівні регіонів та департаментів органи місцевого самоврядування відповідають за середню освіту (ліцеї та коледжі), соціальну допомогу, розвиток регіонального транспорту та інфраструктури. На місцевому рівні (комуни) муніципалітети надають послуги з початкової освіти, водопостачання та водовідведення, збору сміття, утримання місцевих доріг, видачі дозволів на будівництво.

Варто також виокремити такі публічні механізми як: 1) пряме управління (*Gestion directe*), коли послуга надається безпосередньо державним органом або муніципалітетом (наприклад, поліція, податкова служба); або створюються 2) спеціалізовані державні підприємства (*Établissement public*) як публічні юридичні особи з фінансовою автономією для управління певною сферою (наприклад, лікарні, університети, державні музеї). Також відбувається делегування публічних послуг (*Délégation de service public - DSP*): Держава або муніципалітет передає право надання послуги приватній компанії на основі довгострокового контракту (концесії). Приватний оператор отримує винагороду переважно за рахунок плати від користувачів. Це поширена модель у сферах водопостачання, управління відходами та громадського транспорту. При цьому держава зберігає за собою контроль та регуляторні функції [5].

Французька модель *Service Public* демонструє, що публічні послуги можуть бути не лише адміністративною функцією, а й потужним інструментом соціальної інтеграції та забезпечення

стабільності. Для України досвід Франції може бути корисним у кількох аспектах: по-перше, важливість ідеологічного підґрунтя формування інституту публічних послуг, формування чітких, зрозумілих суспільству принципів (як-от рівність, доступність, безперервність) може стати основою для побудови довіри до державних інституцій. По-друге, гнучкість у формах управління, поєднання прямого державного управління, автономних публічних установ та механізмів державно-приватного партнерства (делегування) дозволяє обирати найефективнішу модель для кожної конкретної послуги. По-третє, вирішення проблеми цифрового розриву, створення фізичних центрів підтримки надання цифрових послуг (на кшталт *France Services*) є критично важливим для забезпечення доступу до цифрових послуг для всіх верств населення.

Очевидним важливим напрямом є збереження державного контролю при делегуванні. Адже навіть з переданням надання послуг приватним компаніям, держава повинна зберігати за собою потужні регуляторні та контрольні функції для захисту прав та інтересів громадян.

Список літератури

1. Krasnykov Y., Ninyuk I., Storozhenko L., Marukhlenko O., Kruhlov V. Impacto de los servicios digitales para los ciudadanos en la eficiencia de la administración pública. *Telos: Revista De Estudios Interdisciplinarios En Ciencias Sociales*. 2024. № 26 (1), p. 35-51. URL: <https://ojs.urbe.edu/index.php/telos/article/view/4344>.
2. Krasnykov Yevgen, Bobos Oleksandr, Lavrinets Ihor, Khabarova Tetiana, Zozulia Nataliia. The Impact of Electronic Governance on the Quality of Public Services and Municipal Property Management. *Pakistan Journal of Criminology*. January-March 2024. Vol. 16, № 01, p. 201-216. URL: <https://www.pjcriminology.com/publications/the-impact-of-electronic-governance-on-the-quality-of-public-services-and-municipal-property-management>.
3. Ажажа М.А., Куртев А.В. Компетентнісний підхід й особливості його реалізації в системі підготовки кадрів державного управління та надання публічних послуг. *Вісник Національного університету цивільного захисту України*. Серія: Державне управління. 2024. Вип. 1(20). URL: <http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/20357>.
4. Помаза-Пономаренко А.Л., Ахмедова О.О. Діджиталізація системи охорони здоров'я та соціальної сфери як інструмент забезпечення безбар'єрності послуг. *Інвестиції: практика та досвід*. 2024. Вип. 23. <https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/5223>.
5. Bell J. *Service Public: The Continuing Viability of a Concept*. *Current Legal Problems*. 2002. Vol. 55, Issue 1. P. 111-143. DOI: <https://doi.org/10.1093/clp/55.1.111>.